

A DIDÁTICA DOCENTE NO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.11049934

Arlete Cruz de Brito

Professora da Educação Básica, Mestra em Ciências da Educação (FCU), e-mail.

arletebrito4@gmail.com.

RESUMO

O estudo se debruça no uso da didática dos professores do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Gurupá – Pará, tendo como perspectiva o posicionamento e atuação das coordenadoras pedagógicas que atuam juntamente com esse corpo docente, ademais, este trabalho é parte da dissertação de mestrado da autora, isto é, um recorte da pesquisa de campo realizada. O objetivo geral é analisar a didática docente tendo como enfoque a posição das coordenadoras pedagógicas. Os dados são obtidos através de uma entrevista semiestruturada com duas coordenadoras que atuam nas escolas, ademais, se fez necessário uma revisão de literatura para melhor aprofundamento da temática. Reparou-se que as coordenadoras estão atentas aos obstáculos de sua clientela, entram em diálogo com os professores, o que gera uma preocupação significativa com as metodologias e mecanismos firmados em sala de aula, os mesmos são muito flexíveis ao diálogo, obtendo discursos de respostas muito em comum. Por sua vez, a escassez de projetos e recursos básicos das instituições impele imprecisões na composição do ensino e aprendizagem, correlacionando também com os feitos paulatinos de intervenções e atuações da coordenação.

Palavras-chave: Didática. Docentes. Coordenadores. Escola.

ABSTRACT

The study focuses on the use of didactics by teachers in the 9th year of elementary education in public schools in Gurupá – Pará, taking as a perspective the positioning and performance of the pedagogical coordinators who work together with this teaching staff, in addition, this work is part of the dissertation author's master's degree, that is, an excerpt from the field research carried out. The general objective is to analyze teaching didactics focusing on the position of pedagogical coordinators. The data is obtained through a semi-structured interview with two coordinators who work in schools, in addition, a literature review was necessary to better understand the topic. It was noticed that the coordinators are attentive to the obstacles of their clientele, they enter into dialogue with the teachers, which generates a significant concern with the methodologies and mechanisms established in the classroom, they are very flexible in dialogue, obtaining response speeches a lot in common. In turn, the scarcity of projects and basic resources of institutions leads to inaccuracies in the composition of teaching

and learning, also correlating with the gradual achievements of coordination interventions and actions.

Keywords: Didactics. Teachers. Coordinators. School.

INTRODUÇÃO

A coordenação pedagógica é parte integrante das escolas, nessa pesquisa há uma composição de duas coordenadores, um para cada escola pesquisada. Tal cargo é de imensa importância na esfera pedagógica, e tem suas finalidades de orientação, instrução, articulação, responsabilidade, dentre outras características, na representação da didática na instituição. Foram obtidas as coletas duas coordenadoras pedagógicas que atuam pela manhã do 9º ano do ensino fundamental, o que correspondeu a 100% da coordenação atuante.

Nessa amostra, atestou-se que os cargos são ocupados por mulheres em ambas as escolas. Todas são graduadas e licenciadas em pedagogia, e possuem pós-graduação lato sensu em áreas educacionais, com uma experiência veterana no cargo, equivalente a uma idade média de 51 anos.

A contrapartida e responsabilidade da coordenação com a atividade didática é gigantesca, e ultrapassa muito mais adiante que os mecanismos trabalhados em sala de aula, partindo desde a proposta pedagógica e planejamento e chegando aos resultados possíveis. É uma desenvoltura ilimitada que requer muita atenção e parceria de comunicação com os demais profissionais, chegando a um nível ultra funcional.

Metodologicamente o artigo é de natureza básica, com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios. O projeto de pesquisa foi submetido ao Conselho de Ética e Pesquisa - CEP, respeitando todas as normas estabelecidas, sendo assim, ambas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.

O que dizem as Coordenadoras pedagógicas?

Na primeira pergunta dirigida aos coordenadores das instituições, buscou-se coletar e saber quais projetos didático-pedagógicos são realizados no decorrer do ano letivo, para que os professores possam se sentir confortáveis e com segurança nas

atividades executadas. Acreditamos que os auxílios compartilhados pelo setor coordenativo da escola são fundamentais para os resultados alcançados, independentemente da disciplina.

QUADRO 1 – Projetos desenvolvidos didaticamente

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMO AUXÍLIO DIDÁTICO	
Quais projetos são desenvolvidos pela escola, para auxiliar o docente?	
“[...] Os projetos desenvolvidos são: projeto político pedagógico (PPP), projeto de leitura e escrita para os alunos do fundamental maior, projeto de dependência , teatro e escoteiros”. (C1)	“[...] Jogos internos, circuito de palestras, semana do meio ambiente e etc.”. (C2)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A escola, com vastos projetos a serem desenvolvidos, é vista como uma implantação de resoluções de dificuldades, seja ela no campo teórico ou prático. Nessa correlação, é indispensável o auxílio também da coordenação para a movimentação da execução.

O coordenador (C1) cita as seguintes ações: *“projeto político pedagógico, (PPP), projeto de leitura e escrita para os alunos do fundamental maior, projeto de dependência”*. Essa escola tem uma inserção mais voltada aos discentes, deixando de lado os docentes, que podemos classificar como até mesmo confusa em relação aos fundamentos estabelecidos pelo plano de ensino da escola, já que os professores deveriam ser também prioridades na execução de projeções pedagógicas contínuas de estudo.

O último entrevistado (C2) relatou a seguinte afirmação: *“jogos internos, circuito de palestras, semana do meio ambiente”*, que são colocações muito simplórias para uma escola que oferta o 9º ano do ensino fundamental, pois praticamente não há suporte adequado para que os professores sejam auxiliados em planejamentos, planos e metodologias mais ativas e compactas, pois o sistema tem que possuir um preparo. Como diz Leão Júnior (2015):

No meio educacional é preciso acompanhar e, acima de tudo, estar preparado para as mudanças, logo, se rejeitar esse cenário, o impacto recairá sobre as aulas que desmotivam os alunos e formam cidadãos alheios à realidade posta. Para que isso não ocorra, há possibilidades de uso de diferentes tecnologias para inovar em sala de aula, além de contar com um acervo diferenciado que facilite o seu trabalho, existem diferentes recursos à disposição do professor (Leão Junior, 2015, p. 38).

Esses acompanhamentos são indispensáveis para os professores, pois estimulam positivamente o trabalho de todos, e através de recursos, todos podem se fortalecer, construindo possibilidades nas concepções de metodologias e mecanismos inovadores, como por exemplo, as tecnologias e capacitações profissionais.

Infere-se as seguintes conclusões de acordo com a coleta:

- ✓ Poucas escolas ofertam capacitações e formações contínuas para que os professores possam realizar uma aula mais planejada e adequada conforme as necessidades e anseios;
- ✓ Os projetos assentados giram mais em torno do aluno, deixando o professor mais vulnerável a situações que venham mais tarde a somar com as dificuldades existentes no âmbito do ensino;
- ✓ Os poucos projetos realizados não abrangem suficientemente os verdadeiros anseios da escola, pois de forma muito simplória e pouco inovadora, não retratam a realidade de fato.

Sendo assim, podemos observar que ambos os entrevistados não responderam com muita coerência a pergunta, pois nota-se a falta de subsídios pertinentes à concepção de projetos metodológicos.

A segunda pergunta compreende quais são os recursos disponíveis para os professores. É fato que as aulas necessitam de materiais e estrutura digna, para que haja boa condução, planejamento e execução do ensino.

QUADRO 2 – Recursos pedagógicos ofertados pela instituição

MECANISMOS PEDAGÓGICOS OFERTADOS	
Quais recursos pedagógicos a escola e coordenação ofertam aos professores?	
<p>“[...] A escola oferece todos os recursos possíveis aos professores, como: notebook, data show, tela, jogos, impressora, papel A4, materiais para aulas de experiência”. (C1)</p>	<p>“[...] Os kits didáticos, laboratórios de informática, data show, computadores, caixa de som”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

Os resultados obtidos pelas instituições de ensino estão totalmente associados a quais recursos os mesmos disponibilizam. Com isso, é viável que quanto mais são ofertados, melhores avanços serão vindouros a partir das ferramentas utilizáveis.

O entrevistado (C1) relata os seguintes recursos: *“notebook, data show, tela, jogos, impressora, papel A4, materiais para aulas de experiência”*, transparecendo

uma boa opção para obtenção de aulas mais dinâmicas e inovadoras, com o uso das tecnologias e materiais básicos da nova pedagogia, os quais de qualquer forma são imprescindíveis nos dias atuais.

Por fim, o (C2) menciona: “os kits didáticos, laboratórios de informática, data show, computadores, caixa de som”. Além disso, o segundo entrevistado afirma que essa escola tem melhor adequação, e com certeza as aulas estão mais propícias a aprendizagens significativas, pois quando se tem o suporte, a atuação na prática é facilitada.

É nesse sentido que Freire (2014) afirma que o professor não deve realizar sua prática somente ao ensino dos conteúdos, sendo esse apenas uma etapa de sua atividade desenvolvida. Mesmo o conteúdo sendo importante, a ética também é um eixo indispensável, a coerência entre o que o professor diz, escreve e faz.

Contudo, de qualquer maneira, somente a mentalidade do professor não basta para aprovar ou estruturar uma sequência ou unidade de aula, mas sim há todo um processo envolvido nesse contexto complexo e inacabado, sendo os recursos um exemplo.

Nas conformidades da análise, interpreta-se as seguintes conclusões descritas abaixo:

- ✓ Ambas as escolas possuem materiais básicos, e os professores certamente usufruem de aplicações nas aulas, tanto na teoria com planejamento, quanto principalmente na prática;
- ✓ Os recursos tecnológicos citados são de grande ênfase na construção das interatividades em sala de aula, e são instrumentos benéficos e inteiramente inovadores;
- ✓ As escolas têm ofertado recursos materiais, mas faltou a categoria pedagógica clássica, relacionada ao lado didático de sala de aula.

Foi visto que há uma boa estruturação material, mas é preciso que as escolas procurem ampliá-la cada vez mais para que haja acesso desses itens, jamais estacionando no que já possui, pois só assim avançará nas mais diversas causas do ensino.

A próxima pergunta aplicada aos coordenadores desvenda qual a opinião em relação ao trabalho pedagógico dos professores, já que os coordenadores também

possuem as competências de fiscalizar e acompanhar o docente assiduamente nas tarefas diárias escolares.

QUADRO 3 – Atuação dos professores

ACOMPANHAMENTO DOS COORDENADORES AOS PROFESSORES	
Na sua análise como está sendo a atuação desses professores?	
<p>“[...] Observa-se que a maioria dos professores sofreram um impacto com as mudanças oriundas da BNCC. Porém, com muitos estudos e formações essas dificuldades estão sendo amenizadas. Hoje já podemos vê-los com mais segurança no desenvolver seus planos de aula”. (C1)</p>	<p>“[...] Normal, sempre de acordo com os planejamentos, desenvolvendo as aulas com mais segurança”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A didática tem um vínculo acrescido com a atuação em que os profissionais da educação compartilham em sala de aula, e dispõem também dos planejamentos e orientações que são seguidas, os quais só fortalecem o desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

O entrevistado (C1) fez a seguinte afirmação: *“Observa-se que a maioria dos professores sofreram um impacto com as mudanças oriundas da BNCC. Porém, com muitos estudos e formações, essas dificuldades estão sendo amenizadas”*. Nesta colocação, fica claro que há muitos obstáculos ativos na escola, que os documentos oficiais influenciaram a face da educação nesta escola, mas que não vemos posições negativas em relação aos professores.

O coordenador (C2) expõe sobre os professores que: *“sempre de acordo com os planejamentos, desenvolvendo as aulas com mais segurança”*, ou seja, mais um depoimento positivo em relação à atuação pedagógica dos docentes, sendo que são considerados os planos e a praticidade em sala de aula, tendo como base o discurso do entrevistado. Com isso, é necessário que a escola usufrua do raciocínio para com sua clientela, despertando a ligação humana com o cognitivo do aluno.

Os autores Kenski e Schultz (2015) abordam que a escola tem como objetividade ter em suas disciplinas atividades e mecanismos em que o aluno desenvolva raciocínio lógico, o que pode estar relacionado à necessidade humana, no despertar mental e cognitivo.

A escola, num conceito direto, tem por objetivo educar numa ação em que todos se sintam incluídos. Por isso, nas palavras de Kenski e Schultz (2015) sobre a ligação com as necessidades humanas, sabemos que todo o corpo docente da escola precisa que sejam supridas essas necessidades, e neste caso, o recurso é útil.

Compreende-se as subseqüentes inferências de acordo com a coleta:

- ✓ Todos os coordenadores deram discursos positivos em relação aos professores, sendo os mesmos sinônimos de bons profissionais, disciplinados e sempre de acordo com o esperado;
- ✓ Não houve respostas que descrevessem as atuações concretas dos docentes em sala de aula, como a questão de rendimento da turma e comunicação com os alunos;
- ✓ Metodologias utilizadas pelos docentes também foi uma pauta ausente dos discursos, o que justifica uma educação ainda recém atualizada, ou em andamento, como citado por (C1).

Desta forma, interpretamos que os coordenadores, mesmo expressando suas opiniões de forma direta, não relataram seu discurso com clareza e de forma detalhada, e infere-se que faltaram características mais puras.

A seguinte pergunta aplicada retrata um assunto fundamental para o desenvolvimento da didática, que é o plano da escola, recomendado e amparado pelos documentos oficiais, o qual reflete a organização pedagógica da escola.

QUADRO 4 – Desenvolvimento do plano de ação

PLANO DE AÇÃO: UMA TAREFA INDISPENSÁVEL	
Como é desenvolvido o plano de ação escolar?	
<p>“[...] O plano de ação todo início de ano letivo é analisado pelos gestores e coordenadores para avaliar o que deu certo. Com isso, colocamos em prática todos os projetos que estão contidos no plano de ação, projetos esses citados nas questões anteriores”. (C1)</p>	<p>“[...] É construindo e socializado no planejamento e acompanhado bimestral”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

O plano de ação é primordial para organização administrativa da escola, que juntos trazem viabilizações para alcançar os métodos e objetivos, resultando assim

em uma melhor eficiência e crescimento, consolidando um aperfeiçoamento da qualidade de ensino.

O sujeito (C1) na sua resposta diz que “*o plano de ação todo início de ano letivo é analisado pelos gestores e coordenadores para avaliar o que deu certo*”. Analisamos uma ação mais individualista, em que não há relatos dos docentes inclusos neste processo.

Posteriormente, o (C2) afirma que o plano de ação “*é construindo e socializado no planejamento*”, ou seja, nessa escola, a coordenação põe no coletivo as ações realizadas, o que transparece que todos os corpos docentes da escola participam das etapas de realização, pois o planejamento de ações também é uma prática pedagógica.

Segundo Pereira; Kot-kotecki, et al., (2017) afirmam:

A prática pedagógica visa proporcionar aos educadores e professores em estágio a integração das aprendizagens feitas nas diversas componentes curriculares do curso, assim como a oportunidade de as transformar em saberes profissionais orientadores e alicerces da sua ação pedagógica futura (Pereira; Kot-Kotecki, et al., 2017, p. 6).

O autor relata sobre propor acionar aos educadores e professores uma integração de aprendizagens também, pois desta forma torna-se mais viável. É com esta interatividade que as oportunidades se tornam seguras e coerentes com as realidades vivenciadas.

Infere-se as seguintes conclusões de acordo com a análise feita a partir da coleta de dados:

- ✓ As duas escolas compreendem a participação dos docentes, na construção e execução dos planos dirigidos ao trabalho cotidiano das instituições presentemente;
- ✓ Os coordenadores ainda não têm uma percepção inteiramente adequada de que o plano de ensino é fundamental para a transformação curricular do contexto socioeducacional;
- ✓ É necessária uma reformulação do conceito de participação, para que a coordenação tenha a verdadeira mentalidade sobre a necessidade de uma parceria entre professores e coordenação.

Neste sentido, é muito comum que as escolas se adaptem a novos rumos, e os coordenadores consigam equilibrar seus conceitos, para que alcancem resultados expressivos e progredidos.

A próxima pergunta coletada retrata quais dificuldades didáticas contínuas as escolas vêm enfrentando. Sabemos que não são poucas, mas devem ser relatadas para melhor entendimento dessas ocorrências. Veremos no decorrer a seguir.

QUADRO 5 – Dificuldades da escola com a didática

DIDÁTICA E SUAS OCORRÊNCIAS ENFRENTADAS	
Quais maiores problemas didáticos que a escola enfrenta frequentemente?	
<p>“[...] Um dos maiores problemas enfrentados pela escola é falta de domínio de classe. Isso acaba acarretando em outros problemas, desempenho do aluno, metodologia que não se encaixa com o perfil do aluno. Estamos lutando para amenizar os problemas”. (C1)</p>	<p>“[...] Existem vários problemas em destaque, os conteúdos não correspondem o objetivo esperado”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A didática leva consigo também as mais variadas complicações, pois as escolas contêm escassez de itens comuns, assim como no sentido teórico, incluindo domínios, interlocuções e desempenhos alcançados.

O discurso do entrevistado (C1) acentua que *“Um dos maiores problemas enfrentados pela escola é falta de domínio de classe. Isso acaba acarretando em outros problemas”*. Posteriormente, o (C2) diz que *“os conteúdos não correspondem o objetivo esperado”*. Contudo, fica de fácil interpretação que esses coordenadores discursaram mais para a vertente da didática prática, que torna uma falta de capacitação e formação profissional dos professores que atuam nessa etapa, e os mesmos não estão atingindo os problemas reais e sociais.

Contextualizando, Batista e Santos (2016) afirmam que tanto a prática quanto a teoria são trabalhadas de forma relacionada, e que muitas vezes a escola não trabalha pedagogicamente os problemas sociais fora dela, que acabam atingindo a mesma.

Com isso, o educador deve estar atendo a essas precauções, pois as metodologias as quais ele usufrui são colocadas de maneira que sua didática se torne

enriquecida e lucrativa para a clientela da escola. Nesse sentido, de acordo com a coleta, interpreta-se as seguintes conclusões abaixo:

- ✓ Materiais didáticos são indispensáveis para o suporte no ensino-aprendizagem, e com a escassez é notório que esses professores tendem a falhar não por culpa própria;
- ✓ A falta de capacitação dos professores é um fator muito influente, para que as didáticas atualmente estejam estacionadas ou até mesmo ultrapassadas, acarretando déficits;
- ✓ Todos os entrevistados relataram problemas viventes nas escolas, sejam eles mínimos ou significativos, sendo que com muita clareza as situações vivenciadas são de fato preocupantes.

A situação didática na escola perpassa os limites dos materiais básicos, inseridos principalmente na prática em sala de aula, que é onde se agravam os fatores de troca de conhecimento.

A coleta seguinte tem como objetivo saber como os coordenadores analisam as atividades dos docentes no seu dia a dia, sendo que os mesmos têm por finalidade acompanhar essas tarefas processualmente.

QUADRO 6 – Atividades educativas em sala de aula

AULAS MINISTRADAS E SUAS CARACTERÍSTICAS	
Como os professores desenvolvem suas atividades no decorrer do ano letivo?	
<p>“[...] Os professores desenvolvem suas atividades através de planejamento, ou seja, a proposta pedagógica da escola, e a partir daí elaboram seus planos de aula de acordo com a BNCC. Planejar é o momento de pensar e repensar sobre o fazer e que fazer para melhorar suas práticas”. (C1)</p>	<p>“[...] As atividades são desenvolvidas com muita eficiência. Pois cada educador tem total domínio de sua área específica e apoio e autonomia para desenvolver suas atividades”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

O professor, sem dúvidas, é a peça colossal na concepção formal do ensino. A partir de suas próprias atitudes, as características do ensino começam a se compor, e conseqüentemente as ideias vigentes vão se formulando.

O sujeito (C1) relatou que *“os professores desenvolvem suas atividades através de planejamento, ou seja, a proposta pedagógica da escola, e a partir daí elaboram seus planos de aula de acordo com a BNCC”*. Tal relato nos traz uma certeza de que

essa instituição está bem mais avançada, quando se trata da formulação de planejamentos com base nos documentos oficiais.

Posteriormente, o (C2) afirma que *“cada educador tem total domínio de sua área específica e apoio e autonomia para desenvolver suas atividades”*. Nesse caso, constata-se que a coordenação pouco intervém nas atividades desses profissionais, concluindo, portanto, que há uma falta de atenção e acompanhamento, o que jamais é recomendado ou aceito, sendo que a orientação é alicerce das elaborações e produções pedagógicas.

De acordo com Lopes (1992), a orientação da relação significa mostrar necessariamente para que tenha e ocorra uma transmissão de conhecimentos entre professor e alunos, procedendo em uma elaboração de produzir novas práxis.

O autor descreve que, necessariamente, é solucionável que haja uma transmissão, e com isso, torna-se mais fácil a produção e aprimoramento de novas ideias e práxis pedagógicas, levando em pauta essa relação.

De acordo com a coleta de dados, infere-se as seguintes afirmações:

- ✓ Uma escola deixa os professores inteiramente à vontade quanto aos planejamentos, mas a BNCC é seguida como recomendado e documentado oficialmente;
- ✓ As escolas possuem uma boa inserção de professores que fazem as atividades planejadas e adaptadas aos alunos, possuindo suas autonomias e liberdades;
- ✓ Coordenadores falham em não conduzir um acompanhamento árduo com os professores. Muita liberdade também é sinônimo de erros e impasses na construção do ensino.

As problemáticas não são poucas, pois a atividade educativa é associada a uma variedade de competências que não dependem apenas do docente e nem só do coordenador, é tudo uma questão de parceria.

Na pergunta seguinte, coordenadores explanarão como acontece a didática nas escolas, e a partir de suas análises, sabemos o que se passa nesse processo constante de ensino.

QUADRO 7 – Coordenação e sua análise da didática

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS	
Como a coordenação analisa constantemente os processos didáticos repassados na escola?	
<p>“[...] A coordenação pedagógica está lado a lado com o professor no desenvolvimento de seu planejamento escolar. Para garantir um ensino de qualidade aos educandos, torna-se necessário que façamos um trabalho conjunto respeitando os projetos (PPP) (PA) (BNCC)”. (C1)</p>	<p>“[...] Com a presença constante dos professores, alunos, pais, sempre ouvindo as dificuldades e ajudando no que precisa”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

Analisar as operações em sala de aula é fundamental. Conforme a coordenação, esses processos estão sendo desenvolvidos com toda atenção e cautela, mas também enfrentam dificuldades e necessidades no decorrer, ou melhor, há todo um contexto de subtrações e adições que se impõem na realização das atividades educativas, dependendo muito da gestão que é trabalhada, bem como das decisões tomadas.

O entrevistado (C1) expõe que *“a coordenação pedagógica está lado a lado com o professor no desenvolvimento de seu planejamento escolar”*, assim como o (C2) relata que *“com a presença constante dos professores, alunos, pais, sempre ouvindo as dificuldades”*. Ambas as respostas retratam execuções parceiras e com união, que ao mesmo tempo torna-se um pouco implícita do real motivo que a pergunta direcionou, pois nenhum submeteu as realizações de sala de aula como processo dinâmico e compensativo.

Paín (1985) sobre esses processos descreve que:

[...] a aprendizagem é um processo dinâmico que determina uma mudança, com a particularidade de que o processo supõe um processamento da realidade e de que a mudança no sujeito é um aumento qualitativo em sua possibilidade de atuar sobre ela. Sob o ponto de vista dinâmico a aprendizagem é o efeito do comportamento, o que se conserva como disposição mais econômica e equilibrada para responder a uma situação definida. De acordo com isto, a aprendizagem será tanto mais rápida quanto maior for a necessidade do sujeito, pois a urgência da compensação dará mais relevância ao recurso encontrado para superá-la (Paín, 1985, p. 23).

Com a colocação do autor, tivemos noção rápida e clara de como a aprendizagem está interligada com as definições em sala de aula. Com isto, a possibilidade de constatar quais elementos são mais relevantes inserem o professor em uma escala compromissada, dando relevâncias definidas com os recursos encontrados.

De acordo com as coletas, compreende-se as seguintes afirmações:

- ✓ Coordenadores não analisam as atividades como uma realização formal de sala de aula, mas sim exteriorizada, sendo que os planejamentos e discussões coletivas estão presentes;
- ✓ A avaliação como instrumento essencial nesta construção didática está também presente dentro da avaliação feita pelos coordenadores, o que garante a transparência educativa nas suas mais complexas manifestações vivenciadas;
- ✓ Todos os coordenadores recolocaram as perguntas para o segmento mais coletivo, deixando implícito como as atividades são atuadas e definidas na prática.

Com isso, é de muita lógica que os professores amenizem suas dificuldades, já que os mesmos ministram suas aulas embasadas nas decisões coletivas, e quase nunca individuais, respeitando as decisões em conjunto, colocando sempre as discussões como prioridade.

A pergunta a seguir visa relatar de que forma são inovadas as metodologias no âmbito da escola, sendo o coordenador também responsável por esse desempenho, seja ele negativo ou positivo, principalmente por ser um processo intencional, jamais sozinho ou desligado das competências pedagógicas, que são de suma importância.

QUADRO 8 – Inovações e adequações das metodologias

METODOLOGIAS E SUAS RENOVAÇÕES CONSTANTES	
Qual o objetivo de renovar e inovar as metodologias aplicadas na sala de aula?	
<p>“[...] Objetivo de renovar e inovar as metodologias é com intuito de favorecer a melhor forma de aprendizagem ao aluno. Uma vez que os conhecimentos compartilhados sejam compreendidos pelos receptores, o ponto de partida é renovar a metodologia e o planejamento”. (C1)</p>	<p>“[...] Esse sempre é o novo objetivo, valorizando sempre as ideias de cada um para alcançar um aprendizado compartilhando os conhecimentos”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

As metodologias são sinônimos mais complexos da didática de ensino, e precisam ser renovadas e adaptadas com determinada frequência, pois esses mecanismos são direcionados às mais diversas peculiaridades existentes nos discentes.

O sujeito (C1) argumentou que o *“objetivo de renovar e inovar as metodologias é com intuito de favorecer a melhor forma de aprendizagem ao aluno”*, ou seja, é uma situação de adaptação, principalmente para aqueles que têm menor rendimento, sendo o professor também um identificador.

Por último, o (C2) relata que *“esse sempre é o novo objetivo, valorizando sempre as ideias de cada um para alcançar um aprendizado”*. Subentende-se que a junção de ideias faz parte do ambiente de trabalho, bem como as diferenças e diversidade de valores. Nesse entrosamento, não se pode limitar as metodologias, mas sistematizar o conhecimento.

Como Bonser (1921) afirma:

Limitar o método de projetos a atividades construtivas [...], prescindindo da seleção do professor; adotar o nome sem adotar o espírito dos projetos; selecionar projetos de realização individual e não coletiva; negligenciar os exercícios, os sumários e a sistematização do conhecimento (Bonser, 1921, p. 301).

É com essa ideia defendida que a didática se torna uma aliada mais potenciada, com todas as realizações citadas previamente, como a seleção de projetos, que também é uma envolvente fundamental.

Infere-se as seguintes afirmações de acordo com as respostas obtidas:

- ✓ Todos os coordenadores afirmaram que as metodologias são inovadas de acordo com as necessidades enfrentadas, para o contexto escolar;
- ✓ A renovação é citada por um sujeito que faz parte dessa análise, e nunca deve ser deixada de lado, pois somente engrandece essa escola;
- ✓ Notamos a falta do relato estrutural de como são realizadas essas inovações, bem como as aplicações.

É seguramente contida que a essencialidade da abrangência de mudanças na arte de ensinar, os tempos vão mudando, os conceitos ultrapassando, e a educação é uma constante formulação científica.

Na última pergunta, questiona-se qual a importância da discussão pedagógica, colocando em cena a prática mais afetiva do coordenador com os profissionais, que também é uma incumbência do mesmo.

QUADRO 9 – Interação das discussões pedagógicas

DISCUSSÃO COLETIVA COM O CORPO DOCENTE	
Qual a importância de discutir esses assuntos pedagógicos com todos os membros escolares?	
<p>“[...] A escola não vive isolada, e para isso a comunidade escolar tem que tomar conhecimento dos projetos desenvolvidos. Para isso, existem reuniões periódicas para discutir os projetos (PPP) e (PA). Estamos sempre juntos, escola e comunidade”. (C1)</p>	<p>“[...] É de suma importância, tendo em vista que a escola é um todo. E todos os membros precisam estar em sintonia para o avanço e resultados positivos dos objetivos”. (C2)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

Confiamos que, em toda realização da escola moderna, cabe a todos conservar e usufruir da melhor forma da gestão democrática, em todos os sentidos de discussão e decisão. É com esses formatos que a pedagogia de ensinar e ouvir avança.

O coordenador (C1) relata que *“para isso, existem reuniões periódicas para discutir os projetos (PPP) e (PA). Estamos sempre juntos, escola e comunidade”*. O entrevistado afirma coloquialmente que fazer a socialização é pauta viva das instituições, que sempre estão em primeiro plano na agenda dos seus projetos.

O entrevistado (C2) coloca também que *“é de suma importância, tendo em vista que a escola é um todo”*, mas em nenhum momento citou como se constrói essa importância, ou seja, nota-se que o coordenador não tem apego pelo assunto, que muitas das situações de dificuldades começam nessa ocasião. A escola deve ficar em alerta, pois todo conteúdo desenvolvido necessita de acolhimento.

Conforme Freire (2011):

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância [...] (Freire, 2011, p. 88).

Nesse conteúdo citado acima, percebe-se quanto o autor não subestimou a democracia da escola como papel discursivo, e sim trouxe para um campo mais de

respeito e tolerância, o que todos os profissionais devem ter ciência do que se torna nesse espaço.

Interpreta-se as tais conclusões abaixo em concordância da análise:

- ✓ Ambas as escolas colocam a escola de maneira alinhada com a gestão democrática, discutindo as ideias, sempre coerente com os anseios e transformações sociais;
- ✓ Apenas um coordenador não citou continuamente de que formato se dá as interações com os professores e demais funcionários da área docente, a qual constata-se falhas nessa comunicação;
- ✓ Há uma busca processual numa qualidade de educação para todos, sempre privilegiando as questões em grupo, onde notamos a permanência efetiva da intervenção.

É com muita altivez que os coordenadores tentam ao máximo solucionar as correlações que partem dos seus deveres, e que nunca deve ser realizado como assunto individual, pois é uma peça de direção da pedagogia moderna, como suas instruções e orientações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se a solidificação da didática como meio operacional do ensino-aprendizagem, através do diálogo pedagógico e capacitação formativa, categorizando a didática como instrumento de renovação, com constante mudança ao longo do tempo.

Deste modo, é preciso que os professores estejam cada vez mais interligados com a materialização do ensino-aprendizagem atual, estando em cordialidade com seus planejamentos, ações, intervenções e currículo, adaptando seus mecanismos programáticos, levando em conta as variadas concepções pedagógicas e que os conteúdos metodológicos estão em incessantes modificações.

Contudo, a pesquisa exposta não é um estudo definitivamente finalizado, mesmo que essa investigação tenha a fidelidade processual com os fatos ideais, que com muito esforço chegamos a um panorama de análises e descobertas. Detectamos, apontamos, afirmamos e observamos muitos acontecidos, e compreendeu-se o sentido real da didática com esses professores.

Espero dignamente que este estudo possa futuramente estimular e guiar outros pesquisadores, que queiram explorar essa temática e também essas instituições de ensino, para que também possam contribuir com a ciência e educação do nosso município, possibilitando subsídios e orientações para essa parcela de docentes. Por fim, declaro esta pesquisa como uma missão longa e cumprida.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Maria Luíza; SANTOS, Eliane Aparecida Galvão dos. **A construção da leitura e da escrita pela criança:** contribuições do PIBID. Revista Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 17, n. 2, p. 197-216, 2016.

BONSER, F. **Dangers and difficulties of the project method and how to overcome them:** III. Dangers and difficulties of the project method. Teachers College Record, v.22, n.4, 1921.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido.** Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2011.

_____. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. 49. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

KENSKI, Vani Moreira; SCHULTZ, Janine. **Teorias e abordagens pedagógicas.** In: KENSKI, Vani Moreira (Org.). Design instrucional para cursos on-line. São Paulo: Senac São Paulo, 2015. v. 1, p. 91-112.

LEÃO JUNIOR, C. M. **Pedagogia dos jogos eletrônicos:** proposta metodológica para o ensino na educação física escolar. Universidade estadual do Paraná. Dissertação (mestrado profissional em Educação). Universidade estadual de Santa Catarina. Paranaíba, 2015.

LOPES, Antonia Osima. **Planejamento de Ensino numa perspectiva crítica de educação.** In: CANDAU, Vera. Repensando a Didática. São Paulo: Cortez, 1992.

PAÍN, Sara. **Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem,** Trad. Ana Maria Netto Machado Porto Alegre: Artmed, 1985.

PEREIRA, Gorete; KOT-KOTECKI, Ana França; BRAZÃO, Paulo; FRAGA, Nuno. **A prática pedagógica na formação inicial de professores na Universidade da Madeira:** a construção contextualizada do currículo. II Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, 2017.